

PARTO SINGULAR,

Ó SEA TRÁGICA RELACION DE DOS NIÑAS MEDI-UNIDAS

QUE ACABA DE DAR A LUZ

UNA INFELIZ MUJER EN LA CIUDAD DE BARCELONA,

La cual despues de sufrir por siete dias consecutivos los terribles dolores de un parto desgraciado, espiró, sin dar á luz el fenómeno que causó su muerte. Estos cuerpos humanos despues de embalsamados, se han colocado en el museo de Anatomía del Hospital General de la misma ciudad. Esplicase tambien aqui, el trágico fin que tuvo su esposo desesperado.

Durante diez años
 Dos fieles esposos,
 Alzaban sus votos
 Sus ruegos á Dios;
 Pedian de veras
 Les diese un hijito,
 Les diese un chiquito
 Objeto de amor.
 Eran cristianos
 Eran virtuosos;
 Eran muy devotos
 Hablando en verdad;
 Hacían limosnas
 Al pobre amparaban,
 Y á Dios demandaban
 Un hijo abrazar.

Por fin el Eterno
 Oyendo su queja,
 La naturaleza
 Puso en accion;
 Sintióse al instante
 La esposa embarazada,
 Y fué puñalada
 En su corazon.
 Dos esposos muy honrados
 En Barcelona vivían,
 Y felices se tenían
 En su trabajo ocupados:
 Diez años de su union
 Contaban sin tener hijos,
 Y á Dios rogaban continuos
 Les diese sucesion.

Despues de tanto rogar
Despues de tanto pedir,
Sus llantos y su gemir
Se dignó Dios escuchar.

Sintióse por fin en cinta
Esta muger ya anciana,
Y de entonces ya esperaba
Saber si fuera hijo ó hija.

En extremo padeció
Durante su embarazo,
Pues que un muy fuerte desmayo
Ni un instante la dejó.

Continúa pena y dolor
En su preñado sentía,
Y con razon ella temía
Dar á luz aquella flor.

Llegó el felice momento
Tan deseado y temido,
En que diera á luz un hijo
Llenándolos de contento.

Estando cercano el parto
Aumentáronse sus penas;
Sufria dolores crueles
Sin dejarle dar un paso.

Tendida en su fúnebre lecho
De un accidente atacada,
Convulsa y desesperada
Se rasgaba el propio pecho.

La comadrona pidió
Al momento un cirujano,
El cual al viendo aquel parto
Una consulta llamó.

Tres profesores vinieron;
Los recursos apuraron,
Del arte; y desconfiaron
De la infeliz que asistieron.

Llegó el ora destinada
Y un temblor muy pesaroso,
Atropelló y doloroso
A la madre desdichada.

Por fin la pobre muger
Abortó en sus agonias,
Despues de estar siete dias
En continuo padecer;

Un grito horrendo lanzó;
Y anegándose en su llanto,
Por el lecho revolcando
Desesperada murió.

Estaba en su medio parto
Y el fétu ya se veía,
Un gran respeto imponía
A los sábios cirujanos.

Puesto que causaba horror

El mónstruo que se observaba,
Cuyo aborto no pasaba
Por su estremado grandor.

Y al intento recorrieron
A una seria operacion,
Y en aquella ocasion
Admirados advirtieron.

Que el aborto monstruoso
Guardaba una forma humana,
Sin tener vida ni alma
Y de un aspecto horroroso.

Sacaron pues de aquel vientre
Ya infeliz é inanimado,
Aquel aborto admirado
Que á su madre dió la muerte.

Su estado y forma era tal
Cual está aqui dibujado;
Pues el retrato es sacado
De su mismo original.

Dos cabezas muy iguales
Conservaba muy opuestas,
Cuatro brazos, cuatro piernas,
De formas muy naturales.

Dos niñas eran y unidas
Desde el pecho arriba estaban;
Dos corazones llevaban
Con membranas confundidos.

En el momento informaron
De la ocurrencia al gobierno,
El cual ordenó muy presto
Las prácticas acostumbradas.

Con anuencia superior
Llevaron á estas hermanas,
Al colégio del Hospital
Con cuidado y bien tapadas.

Despues de un largo estudio
Y de estar inspeccionadas,
Se las quedaron allí
Con otros abortos raros.

Y se enseñan desde entonces
En la historia natural,
Tan rica y tan preciosa
Del Hospital General.

El padre desesperado
Viéndose sin esposa,
Resuelto y desatinado
Se alejó de Barcelona.

No se sabe de su suerte
Solo alguno hay que asegura,
Que de un bosque en la espesura
Se ocultó á esperar la muerte.

Propiedad de J.º Ll.